

Добрый день.

В 1997-2000г. используя ранее никому неизвестное свойство натуральных чисел я решил знаменитые проблемы Теории чисел (21проблему в том числе бинарную проблему Гольдбаха.)

По совету, заведующего кафедрой алгебры и функционального анализа, профессора Кужеля А.В. 19 лет назад я издал книгу: ББК 16.2.3. К 683 – В. И. Корольчук. «Решение знаменитых математических проблем». г. Симферополь: Таврия, 2004,-с ISBN 966-572-468-1.

Для сохранения файлов с моими решениями проблем Теории чисел 2 года назад я издал дополненную книгу: «УДК 519.5 ББК 22.14 В. И. Корольчук. «Решение знаменитых математических проблем». г. Санкт-Петербург 2021: Издательство «Моя строка» ISBN 978-5-9965-1764-0»

Даже старшеклассники могут понять мою книгу (дополненное и исправленное издание от 28.05.2023г.)

«Решение знаменитых математических проблем» написанной языком школьной элементарной алгебры.

В книге напечатаны мои решения трудных многовековых проблем Теории Чисел, которые я получил, используя никому неизвестные свойства натуральных чисел, замеченные мною раньше, и которые позволили мне решить все эти проблемы элементарными способами.

Содержание

Предисловие к дополненному и исправленному изданию	стр.4
Теорема№ 1	стр.6
Теорема№ 2 Количество всех простых чисел натурального ряда, не превосходящих x	стр.7
Теорема№ 3 Множество простых чисел в натуральном ряду бесконечное.	стр.8
Теорема№ 4 Множество пар простых чисел–близнецов бесконечное.	стр.12
Теорема№ 5 Множество пар простых чисел Триплет: $(p, p+2, p+6), (p, p+4, p+6)$ бесконечное	стр.15
Теорема№ 6 Множество простых чисел Квадруплет: $(p, p+2, p+6, p+8)$ бесконечное	стр.21
Теорема№ 7 Множество простых чисел Квинтиплет: $(p, p+4, p+6, p+10, p+12)$ бесконечное.	стр.24
Теорема№ 8 Множество простых чисел Секстиплет: $(p, p+4, p+6, p+10, p+12, p+16)$ бесконечное.	стр.28
Теорема№ 9 Множество простых чисел Сбалансированных: $(p, p+6, p+12)$ бесконечное.	стр.32
Теорема№ 10 Множество простых троек Каннингема: $(p, 2p-1, 4p-3)$ бесконечное.	стр.34
Теорема№ 11 Множество троек простых чисел Каннингема: $(p, 2p+1, 4p+3)$ бесконечное.	стр.35
Теорема№ 12 Множество пар простых чисел – близнецов: $(p, p+2, 2p+1, 2p+3)$ бесконечное.. . . .	стр.37
Теорема№ 13 Множество пар простых чисел вида: $(p, p+4)$ (кузен) бесконечное	стр.39
Теорема№ 14 Множество пар непоследовательных простых чисел вида: $(p, p+6)$ (<i>sexy</i>) бесконечное.	стр.42
Теорема№ 15 Множество пар последовательных простых чисел вида: $(p, p+6)$ (<i>sexy</i>) бесконечное.	стр.44
Теорема№ 16 Множество простых чисел вида: $2n^2-2n+1$ бесконечное.	стр.46
Теорема№ 17 Решение гипотезы Серпинского	стр.50
Теорема№ 18 Решение гипотезы Оппермана	стр.52
Теорема№ 19 Множество простых чисел, представимых в виде суммы двух треугольных чисел	стр.54
Теорема№ 20 Множество простых чисел, представимых в виде суммы: $p=x^2+y^2$ бесконечное.	стр.57
Теорема№ 21 Множество простых чисел в виде суммы: $p=x^2+y^2+z^2+1$ бесконечное	стр.60
Теорема№ 22 Множество простых чисел представимых в виде: $p=x^2+y^2+1$ бесконечное	стр.62
Теорема№ 23 Множество простых чисел представимых в виде: $p=x^2+y^2+z^2$ бесконечное	стр.65
Теорема№ 24 Множество простых чисел, представимых в виде: $p=x^3+y^2$ бесконечное	стр.67
Теорема№ 25 Множество простых чисел, представимых в виде: $p=x^3+y^2+1$ бесконечное	стр.69
Теорема№ 26 Множество простых чисел, представимых в виде: $p=x^3+y^4$ определяется	стр.72
Теорема№ 27 Множество простых чисел представимых в виде: $p=x^3+y^3+z^3$ бесконечное	стр.74
Теорема№ 28 Множество простых чисел, представимых в виде суммы: $p=x^4+y^3+z^2$ бесконечное	стр.77
Теорема№ 29 Множество простых чисел, представимых в виде: $p=x^4+y^3+z^2+1$ бесконечное	стр.80
Теорема№ 30 Множество простых чисел, представимых в виде: $p=x^4+y^2$ бесконечное	стр.82
Теорема№ 31 Простых чисел Мерсенна бесконечно много.	стр.85
Теорема№ 32 Простых чисел Каллена : $n2^n+1$ бесконечно много.	стр.86
Теорема№ 33 Простых обобщенных чисел Каллена : nb^n+1 бесконечно много	стр.86
Теорема№ 34 Простых чисел Кайни : $(2^n+1)^2-2=2^n+2\cdot 2^n-1$ бесконечно много.. . . .	стр.87
Теорема№ 35 Простых чисел Кэрола : $(2^n-1)^2-2$ бесконечно много	стр.87
Теорема№ 36 Простых чисел Вудала : $n2^n-1$ бесконечно много	стр.88
Теорема№ 37 Простых чисел Прота : $k2^n+1$ бесконечно много.	стр.88
Теорема№ 38 Простых чисел Ризеля : (неофициальное название): $k2^n-1$ бесконечно много.	стр.89
Теорема№ 39 Простых чисел Пьерпонта : 2^n3^m+1 бесконечно много	стр.90
Теорема№ 40 Простых чисел обобщенных Пьерпонта : 2^na^m+1 бесконечно много.	стр.90
Теорема№ 41 Простых чисел факториальных: $n! \pm 1$ бесконечно много	стр.91
Теорема№ 42 Множество простых чисел вида: $p_1 p_2 p_3 \dots p_k \pm 1$ (праймориальных) бесконечное	стр.91
Теорема№ 43 Множество простых чисел вида: $wp_1 p_2 p_3 \dots p_k \pm 1$ (обобщенных праймориальных)	стр.92
Теорема№ 44 Решение гипотезы Андрицы	стр.92
Теорема№ 45 Множество простых чисел Ферма бесконечное	стр.93
Теорема№ 46 Прямоугольного параллелепипеда со всеми целочисленными ребрами и со всеми	стр.95

Теорема№ 47 Любое достаточно большое натуральное число N либо является точным квадратом	стр.97
Теорема№ 48 Множество простых чисел вида n^3+2 в натуральном ряду ограниченное.	стр.99
Теорема№ 49 Любое число Фибоначчи выражается формулой (числовым рядом), дающей только.	стр.103
Теорема№ 50 Решение гипотезы Лежандра	стр.108
Теорема№ 51 При любом натуральном n : функция Мёбиуса $\mu(n)$	стр.110
Теорема№ 52 Решение гипотезы Брокара	стр.112
Теорема№ 53 Простых чисел Софи Жермен бесконечно много.	стр.114
Теорема№ 54 При любом натуральном n функция Эйлера равна:	стр.117
Теорема№ 55 При любом натуральном n :	стр.119
Теорема№ 56 Количество всех положительных правильных несократимых дробей.	стр.120
Теорема№ 57 Множество всех рациональных чисел счетное.	стр.121
Теорема№ 58 Решение бинарной гипотезы Гольдбаха от 1997.	стр.123
Теорема№ 59 Решение бинарной гипотезы Гольдбаха +от 1997.	стр.125
Теорема№ 60 К решению бинарной гипотезы Гольдбаха от 2023.	стр.127
Теорема№ 61 Решение Гипотезы Полиньяка	стр.133
Теорема№ 62 Количество простых чисел, лежащих между n^3 и $(n+1)^3$ бесконечное	стр.135
Теорема№ 63 Количество простых чисел натурального ряда, не превосходящих $2a-2$,	стр.136
Теорема№ 64 В натуральном бесконечно много таких t , что неопределенное уравнение.	стр.138
Теорема№ 65 Решение тернарной гипотезы Гольдбаха от 1997	стр.140
Теорема№ 66 Множество пифагоровых треугольников, у которых длины одного катета и гипотенузы.	стр.143
Теорема№ 67 Количество простых чисел вида $4n+3$, лежащих между, a и $2a$ при $a > 11$ не менее 2 ,	стр.148
Теорема№ 68 Число простых чисел, представ. в виде разности двух кубов натуральных чисел бескон	стр.149
Теорема№ 69 В натуральном ряду множество троек соседних простых чисел $p_{k-1}; p_k; p_{k+1}$	стр.153
Теорема№ 70 Если a, b – целые числа; $(a, b) = 1$, то арифметическая прогрессия: $a; a+b; a+2b$	стр.153
Теорема№ 71 При любых натуральных $a > 1, b \geq 1$ и $m \geq 1$ числа вида $a^{4m} + 4b^{4m}$ всегда составные.	стр.156
Теорема№ 72 При любом натуральном $n > 6$ между n и $2n$ лежит ≥ 1 пары простых чисел-близнецов.	стр.157
Теорема№ 73 Для любой постоянной $0 < c < 1$ найдется такое натуральное N_0 , что для всех $N > N_0$	стр.158
Теорема№ 74 Для любой постоянной $0 < c < 1$ найдется. N^3 и $(N+c)^3$ будет не менее одного,	стр.160
Теорема№ 75 Многочлен ax^2+bx+c бесконечно число раз равен простому числу.	стр.164
Теорема№ 76 Количество простых чисел, лежащих между a и $a+\sqrt{a}$ при $a > 117$ не менее 1 ,	стр.166
Теорема№ 77 при $a > 1223$ между a и $a+\sqrt{a}$ лежит не менее одного простого числа вида $4n + 3$	стр.167
Теорема№ 78 В натуральном ряду простых чисел $p; q$ таких, что	стр.169
Теорема№ 79 Количество простых чисел в ряду «счастливых» чисел бесконечное	стр.172
Теорема№ 80 Любое число вида $8n+3$ можно представить в виде суммы квадрата целого m^2 и	стр.175
Теорема№ 81 Количество чисел свободных от квадратов в натуральном ряду равно	стр.177
Теорема№ 82 Число чисел натурального ряда свободных от n -степени, не превосходящих N ,	стр.178
Теорема№ 83 Если у неопределённого уравнения $ax+by = c$ первой степени с неизвестными x и y и	стр.179
Теорема№ 84 Любое натуральное число $N \geq 3$ можно представить в виде суммы простого и.	стр.182
Теорема№ 85 Множество простых чисел, представимых в виде суммы куба, квадрата, и треугольно.	стр.184
Теорема№ 86 Множество простых чисел в виде суммы: $p = x^3+y^3+1$ бесконечное	стр.186
Теорема№ 87 Множество простых чисел вида: $p = x^4+y^4+1$ в натуральном ряду бесконечное	стр.189
Теорема№ 88 Множество простых чисел, представимых в виде суммы: $p = x^4+y^4$ выражается формулой	стр.192
Теорема№ 89 Множество простых чисел, представимых в виде суммы: $p = x^4+y^4+z^4+1$ бесконечное	стр.194
Теорема№ 90 Множество простых чисел, представимых в виде суммы: $p = x^3+y^3+z^3+1$ бесконечное	стр.197
Теорема№ 91 Множество простых чисел, представимых в виде суммы: $p = x^5+y^5+z^5+1$ бесконечное	стр.200
Теорема№ 92 Множество простых чисел, представимых в виде суммы: $p = x^6+y^6+z^6+1$ бесконечное	стр.202
Теорема№ 93 Любое натуральное число $N > 1$ можно представить в виде суммы двух чисел	стр.207
Теорема№ 94 Неопределенное уравнение $x-y^2=6t-1$ с двумя неизвестными x и y при любом целом $t \neq -1$	стр.213
Теорема№ 95 Существует бесконечно много таких <u>последовательных</u> целых t , что неопределенное	стр.214
Теорема№ 96 Неопределенное уравнение $x+y^2=6t+1$ с двумя неизвестными x и y при любом целом $t \neq 0$	стр.216
Теорема№ 97 Существует бесконечно много таких <u>последовательных</u> целых t , что неопределенное	стр.218
Теорема№ 98 Неопределенное уравнение $x^2-y=6t+1$ с двумя неизвестными x и y при любом целом $t \neq 1$	стр.220
Теорема№ 99 Существует бесконечно много таких <u>последовательных</u> целых t , что неопределенное	стр.221
К решению тернарной гипотезы Гольдбаха от 2023 г. стр.235-241	

ПРЕДИСЛОВИЕ

к дополненному и исправленному изданию.

По совету профессора Кужеля А.В., заведующего кафедрой алгебры и функционального анализа математического факультета Таврического Национального Университета, 19 лет назад я издал эту книгу.

Теория чисел – это ветвь математики, имеющая в основном дело с целыми положительными числами и принадлежит к числу старейших отделов математики, к наиболее трудным и сложным разделам математики.

Одной из главных задач теории чисел – это задача о распределении простых чисел в натуральном ряду. Вторая главная задача теории чисел – это задача о представлении целых чисел суммами целых чисел определенного типа. Например, проблема представления нечетных чисел суммой трех простых чисел (тернарная гипотеза Гольдбаха) и проблема представления четных чисел суммой двух простых чисел (бинарная гипотеза Гольдбаха).

В книге напечатаны мои решения трудных многовековых проблем Теории Чисел, которые я получил, используя никому неизвестные свойства натуральных чисел, замеченные мною раньше, и которые позволили мне решить все эти проблемы элементарными способами.

Все решенные мною **проблемы Теории чисел, были решены только после** найденных мною у этих проблем закономерностей (неизвестных свойств натуральных чисел).

В книге закономерности и все вытекающие из них Теоремы излагаются языком школьной элементарной алгебры, с которой знаком любой взрослый россиянин, не говоря уже об успевающих школьниках, а тем более студентах. Я использовал в книге только начала Теории сравнений для максимально краткого изложения **Теоремы №1 – фундаментальная закономерность для моих решений**. Начала Теории сравнений и свойства двойного факториала не сложнее и не труднее решения квадратных уравнений.

В книге напечатаны решения бинарной гипотезы Гольдбаха и тернарной гипотезы Гольдбаха –
–это решение второй задачи из **8-й** проблемы Гильберта.

Знаменитые проблемы Гильберта – список из **23** кардинальных проблем математики, представленный Давидом Гильбертом на II Международном конгрессе математиков в Париже в 1900 году.

Некоторые из них оказали большое влияние на математику XX века.

Не решены только **8** и **16** проблемы Гильберта.

8-я проблема Гильберта состоит из двух задач, относящихся к теории простых чисел.

Это гипотеза Римана и проблема Гольдбаха.

Гипотеза Римана утверждает, что все нетривиальные нули **дзета-функции Римана** имеют действительную часть, равную **0,5**. Многие утверждения о распределении простых чисел доказаны математиками в предположении справедливости гипотезы Римана. Обращаю внимание читателя на стр. **7;10...46..65..101..132;151...**

где «проявилась 30 раз» **дзета-функция Эйлера** для натуральных показателей $\zeta(1)$; $\zeta(2)$.

На 2023 год Гипотеза Римана не доказана и входит в список семи проблем тысячелетия.

Проблема Гольдбаха состоит из двух гипотез: бинарной и тернарной.

Бинарная гипотеза Гольдбаха утверждает, что любое чётное число, начиная с **4**, можно представить в виде суммы двух простых чисел.

Тернарная гипотеза Гольдбаха утверждает, что любое нечётное число, начиная с **7**, можно представить в виде суммы трёх простых чисел.

Читатель этой книги может убедиться, что моё решение бинарной гипотезы

Гольдбаха легче и проще, чем решение тернарной гипотезы Гольдбаха.

Раньше начала 1997 года я обнаружил у множества натуральных чисел закономерность – это **Теорема № 1** в книге и **Таблица № 3** на стр. **11**. Используя закономерности в **Таблице № 3**, доказал бесконечность множеств: простых пар $(p, p+2)$ чисел, простых чисел троек $(p, p+2, p+6)$, простых чисел четверок $(p, p+2, p+6, p+8)$, простых чисел пятерок $(p, p+4, p+6, p+10, p+12)$, простых чисел шестерок

$(p, p+4, p+6, p+10, p+12, p+16)$ и решил другие проблемы теории чисел факультета

Теорему № 1 мне удалось доказать (в таком виде) лишь в канун 2001года.

Теорема № 64 –это решение (бывшей) известной математической проблемы: математики считали, что, если $t \rightarrow \infty$, то при каком-то значении t неопределенное уравнение второй степени $x + 2y^2 = 2t - 1$ с двумя неизвестными x и y всегда разрешимо в простых числах. Т.е. x = простому числу и y = простому числу.

Когда я начал в 1997г.искать закономерности у этого уравнения, то вскоре обнаружил, что это невозможно

и почему это невозможно. Об этом читайте в конце теоремы № 64. Раздумывая над теоремой № 64,

я обнаружил более общие теоремы. Бывшая, известная и знаменитая математическая проблема одна, а её решений три. Смотрите стр.213-223.Это потому, что вычитание, в отличие от сложения, некоммутативное арифметическое действие. От перемены местами уменьшаемого и вычитаемого

меняются сами формулы при решении этой математической проблемы.

Даже пятикласснику ясно, что натуральный ряд неограничен.

Всмотритесь в натуральный ряд чисел, и вы найдете в нем много удивительного и

диковинного, забавного и серьезного, неисследованного и курьезного;

вы увидите красоту, мощь и силу математики.

Автор. 28 мая 2023 г.